

ЛЕЧЕНИЕ ДИАФИЗАРНЫХ ОСКОЛЬЧАТЫХ ПЕРЕЛОМОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ

Скворцов А.П.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»
Главный научный сотрудник
Доктор медицинских наук*

Хабибьянов Р.Я.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»
Заведующий научно-исследовательским отделом
Доктор медицинских наук*

Малеев М.В.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
Здравоохранения Республики Татарстан»
Ведущий научный сотрудник
Кандидат физико-математических наук*

EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FRACTURES OF THE SHAFT OF THE FEMORAL BONE

Skvortsov A.

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"
Chief Researcher
Doctor of Medical Sciences*

Khabibyanov R.

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"
Head of the Research Department
Doctor of Medical Sciences*

Maleev M.

*State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"
Leading Researcher
Candidate of Physical and Mathematical Sciences*

Аннотация

В работе представлен алгоритм лечения оскольчатых переломов диафиза бедренной кости аппаратом внешней фиксации. Для лечения применялся гибридный (спице-стержневой) аппарат внешней фиксации с использованием разработанных авторами узлов. Подробно разобран клинический пример использования такого аппарата. Представлен анализ достоинств подхода к лечению переломов диафиза бедренной кости гибридным аппаратом внешней фиксации.

Abstract

The paper presents an algorithm for the treatment of comminuted fractures of the femoral shaft with an external fixation device. For treatment, a hybrid (wire-rod) apparatus for external fixation was used using the knots developed by the authors. A clinical example of the use of such a device is analyzed in detail. An analysis of the advantages of the approach to the treatment of fractures of the femoral shaft with a hybrid external fixation device is presented.

Ключевые слова: перелом бедренной кости, лечение аппаратом внешней фиксации.

Keywords: femoral fracture, treatment with an external fixator.

Монолатеральные аппараты внешней фиксации наиболее удобны в бытовом отношении для пациентов, однако главным недостатком у множества применяемых конструкций является невозможность их применения при лечении оскольчатых переломов длинных трубчатых костей, так как при их

использовании предусмотрена фиксация только лишь внутрикостными стержнями (винты Шанца, стержни Штеймана). Поэтому использование спице-стержневой системы фиксации (гибридной) в этих случаях наиболее показано и оправдано. Ра-

не был разработан аппарат для лечения оскольчатых переломов длинных трубчатых костей [1] (рис. 1А), которым было прооперировано двое пациентов старшего возраста. Несмотря на ряд достоинств этой конструкции, главным его недостатком оказалась громоздкость (пятисекционный аппарат), что в свою очередь увеличивало трудоемкость и время операции. В связи с вышеизложенным, нами была

выполнена модификация данного АВФ (рис. 1Б). Из конструкции пяти секционного аппарата нами использована съемная репонирующая опора (рис. 2А) и спицефиксатор (рис. 2Б), а секторальные опоры и стержнефиксаторы – из разработанного нами аппарата для лечения повреждений и заболеваний длинных трубчатых костей у детей [2].

Рис. 1. Аппарат для лечения оскольчатых переломов длинных трубчатых костей: А – схема наложения аппарата для лечения оскольчатых переломов длинных трубчатых костей (патент №2271168), Б – схема наложения облегченной конструкции аппарата внешней фиксации.

Конструктивные особенности аппарата для лечения оскольчатых переломов диафиза бедренной кости

Таким образом, нами модифицирован и успешно применен моностержневой АВФ для репозиции и фиксации оскольчатых переломов диафиза бедренной кости (Рис. 16). Опора модифицированного аппарата выполнена в виде пластины 1, изогнутой по радиусу в собственной плоскости, и содержит выступы 2. При этом концевые отделы пластин 1 и выступы 2 оснащены отверстиями 3 и 4 с двусторонней зенковкой 5 таким образом, чтобы отверстия 4 в выступах 2 были расположены к периферии от отверстий 3 в концевых отделах опор 1. Вдоль опор 1 выполнены расположенные по радиусу квадратные отверстия 6, в которых размещены стержнефиксаторы. Опоры аппарата 1 соединены между собой с помощью резьбовых стержней 7, которые располагаются в отверстиях 3 концевых отделов пластин 1 и фиксированы в них посредством сферических гаек 8. Выносной

стержнефиксатор (рис. 3) изготовлен в виде бруса и имеет на основании продольно размещенную квадратную бобышку 10, для установки в отверстия опоры, с резьбовым отверстием 11 вдоль оси для крепления винтом 12. На широких сторонах бруса - стержнефиксатора выполнены поперечные зубцы 13. Вдоль оси этих сторон бруса выполнен сквозной паз 14, ширина которого соответствует диаметру используемых внутрикостных резьбовых стержней 15. Фиксация стержней 15 в выносном стержнефиксаторе осуществляется шайбами 16 квадратной формы, имеющими на одной из рабочих поверхностей зубцы 17, по форме соответствующие зубцам 13 на поверхностях стержнефиксатора 9. При необходимости перемещение вдоль кости и фиксация внутрикостных стержней 15, установленных в стержнефиксаторе 9, производится сферическими гайками 8. Отверстия 4 в выступах 2 предназначены для установки дополнительных резьбовых штанг 18.

Рис. 2. Оригинальные узлы аппарата: А - съемная репозирующая опора аппарата для лечения оскольчатых переломов длинных трубчатых костей, Б - спицефиксатор для лечения оскольчатых переломов длинных трубчатых костей, В - спицефиксатор (патент №2271168).

Рис. 3. Выносной стержнефиксатор.

Перед соединением пар дистальных и проксимальных опор посредством резьбовых стержней 7 и сферических гаек 8, на резьбовые стержни 7 устанавливаются дополнительные пары сферических гаек 8, для дальнейшей фиксации репозирующей опоры 19. При этом, путем перемещения сферических гаек 8, репозирующая опора 19 располагается точно напротив промежуточного осколка кости,

размещаясь, за счет прорезей 20, на резьбовых стержнях 7, соединяющих дистальные и проксимальные пары опор аппарата. После проведения репозирующей спицы и выхода ее через кожу на наружную поверхность бедра конец последней проводится в просвет между нижним отделом трубки 21 и прижимной пластиной 22. Цилиндрическая боышка 23 помещается в одно из соответствующих

направлению спицы круглых отверстий 24, расположенных на репонирующей опоре 19 и фиксируется с помощью болта 12. После ручного натяжения спицы ее рабочий конец натягивается и фиксируется между нижним просветом трубки 21 спицефиксатора 25 и прижимной пластиной 22 за счет прижимного болта 26. После окончательной репозиции в отверстиях выступов 4 устанавливаются дополнительные резьбовые штанги 18.

Пояснение конструктивных особенностей аппарата для лечения оскольчатых переломов диафиза бедренной кости

Спица с упорной площадкой проводится в зависимости от расположения промежуточного фрагмента кости, которое определяется на рентгенологическом снимке с «метками». При расположении фрагмента латерально спица проводится снаружи

кнутри (рис. 4А), если же он находится с медиальной стороны – спица с упорной площадкой вводится изнутри кнаружи (рис. 4Б). При этом в центр осколка вводят заточенный конец спицы, а после просверливания костного фрагмента с помощью дрели подтягивают его к костному дефекту за счет упорной площадки, расположенной на репонирующей спице. Как показывает практика, ручное подтягивание достаточно для сращения перелома, а использование дополнительных приспособлений (спиценатягиватели, дистракционные стержни с боковым пропилом) нежелательно, так как при их применении засчет излишне прилагаемых усилий нередко нарушается репозиция кости. Выполнение продольных пазов, расположенных вдоль пластины по радиусу, и круглые основания спицефиксаторов обеспечивают возможность поворота спицефиксатора в зависимости от угла проведения спицы.

Рис. 4. Схемы проведения спицы с упорной площадкой в зависимости от расположения промежуточного фрагмента.

Лечение пациентов с оскольчатыми переломами диафиза бедренной кости (патент № 2271168)

Нами было пролечено 27 пациентов с оскольчатыми и многооскольчатыми переломами диафиза бедренной кости. Из них 21 – методом ЧКОС на основе аппарата для лечения повреждений и заболеваний длинных трубчатых костей у детей (патент №2454963) и 6 – с применением аппарата для лечения повреждений и заболеваний проксимального отдела бедренной кости у детей (патент №2472462). В каждом конкретном случае фиксация

промежуточного фрагмента кости выполнялась спицей с упорной площадкой (патент РФ №2271168).

Как было упомянуто выше, моностерные аппараты внешней фиксации являются наиболее удобными для пациентов. Однако при применении стержневых конструкций аппаратов невозможно фиксировать промежуточный фрагмент, поэтому нами выполнялся остеосинтез бедренной кости с применением стержневого АВФ и фиксацией промежуточного фрагмента спицей с упорной площадкой. Причем последняя вводилась в зависимости от

положения осколка: при латеральном расположении последнего спица проводилась снаружи кнутри, при медиальном – изнутри кнаружи.

Клинический пример

Пострадавший Х-ов А., 2010 г.р. (МКСБ №42957), обратился в приемное отделение 03.09.19 по поводу закрытого оскольчатого перелома диафиза правой бедренной кости со смещением, инфицированной раны в нижней трети правого бедра и области правого локтевого сустава с дефектом мягких тканей. Травму получил на улице – был отброшен легковым автомобилем под идущую корову, которая наступила на правую нижнюю конечность ребенка. Доставлен бригадой скорой помощи в ЦРБ, где наложены асептические повязки на раны и иммобилизационные шины на правую верхнюю и нижнюю конечности, далее был переправлен в ГАУЗ РКБ МЗ РТ. В условиях приемного покоя выполнен осмотр, рентгенография поврежденной конечности (рис. 5). Наложено скелетное вытяжение, выполнена ПХО ран, наложены асептические повязки. Больной госпитализирован в профильное отделение.

После дообследования больного и выполнения

предоперационной подготовки под общей анестезией на ортопедическом столе выполнена первичная репозиция. В проксимальный фрагмент кости введены два стержня следующим образом: верхний проведен в шейку бедренной кости, нижний – ниже зоны роста большого вертела бедра. Выполнен монтаж последних на проксимальной опоре. В дистальный фрагмент с пространственным разбросом (цитата по Г.А. Илизарову) введены два костных резьбовых стержня под углом 90° к оси фрагмента, которые смонтированы на дистальной опоре. Опоры соединены между собой посредством резьбовых штанг. Дана дистракция по резьбовым штангам с последующим рентгенологическим контролем с «меткой» на уровне промежуточного фрагмента кости. После проведения репозирующей спицы и выхода ее через кожу на наружную поверхность бедра, конец последней закреплен на проксимальной опоре спицефиксатором (расположение промежуточного фрагмента не требовало установки дополнительной съемной опоры). По окончании репозиции и достигнутой коррекции на период стабилизации для профилактики варусной деформации конечности в аппарате установлены дополнительные резьбовые стержни.

Рис. 5. Рентгенограммы правой бедренной кости пострадавшего Х-ова А., 2010 г.р.: А - при поступлении, Б и В – после репозиции и ЧКОС.

Параллельно выполнена аутодермопластика области правого локтевого сустава свободным лоскутом с левого бедра. Болевой синдром снят к четвертым суткам после операции, разрешена нагрузка на конечность. Контрольный осмотр на амбулаторном этапе произведен через 1,5 месяца после начала осуществляемой нагрузки. Ребенок обслуживает себя сам, передвигается с опорой на оперированную конечность, без дополнительных приспособлений (рис. 6). Демонтаж аппарата произведен через

три месяца после травмы (рис. 7). Пациенту назначены физиомеханопроцедуры.

Разработанные компоновки АВФ использовались нами и для лечения пациентов с многооскольчатыми переломами бедренной кости.

Малоинвазивность вмешательства, быстрота выполнения остеосинтеза, возможность осуществления ранней, дозированной нагрузки на конечность позволяют рекомендовать данную компоновку аппарата в широкую сеть.

Рис. 6. Внешний вид пациента X-ова А., 2010 г.р., через 1,5 месяца после операции.

Рис. 7. Рентгенограмма правой бедренной кости пациента X-ова А., 2010 г.р., после демонтажа АВФ.

Список литературы

1. Андреев П.С., Гафаров Х.З., Скворцов А.П. Аппарат для лечения оскольчатых переломов длинных трубчатых костей. Патент РФ №2271168 // Бюл. изобретений. – 2006. - №58. – С.67.
2. Скворцов А.П., Андреев П.С., Яшина И.В., Хасанов Р.Ф. Аппарат для лечения повреждений и заболеваний длинных трубчатых костей у детей. Патент РФ №2454963 // Бюл. изобретений. – 2012. - №36. – С.29.